

Мних О. Б.

д.е.н., професор, Національний університет "Львівська політехніка"
<https://orcid.org/0000-0003-0219-0533>

Старецький А. О.

аспірант, НУ «Львівська політехніка»,
<https://orcid.org/0009-0001-5069-6144>

МАРКЕТИНГОВЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА БІЗНЕС-СТРУКТУР

JEL Classification: M31, L10, D40

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. Стаття присвячена теоретико-методологічному та економіко-математичному обґрунтуванню маркетингового оцінювання конкурентного середовища бізнес-структур як системи взаємодіючих агентів, параметрів та інституційних умов. У роботі розглядається конкурентне середовище як складна адаптивна система, де стратегічні рішення підприємств формуються під впливом структурних характеристик ринку, інформаційних потоків, рівня диференціації та інтенсивності маркетингової діяльності. Сформовано багатовимірний вектор параметрів $P = (s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$, що репрезентує ключові фактори конкурентної взаємодії й дозволяє описати як статичні, так і динамічні аспекти ринкової конкуренції.

Запропоновано концептуальну модель взаємозв'язку параметрів конкурентного середовища та побудовано інтегральний індекс конкурентності CI_i на основі адитивної та мультиплікативної функціональних форм. Модель враховує комплементарність маркетингових і структурних характеристик, нелінійну чутливість попиту, порогові ефекти та вплив бар'єрів входу. Розроблена методологія нормалізації параметрів і визначення вагових коефіцієнтів забезпечує адаптивність моделі до різних типів ринкових структур. Окреслено можливості практичного застосування моделі: побудова конкурентних карт, ідентифікація ринкових кластерів, оцінювання стратегічної позиції підприємств та моделювання сценаріїв зміни конкурентного тиску.

Результати дослідження формують системну основу для удосконалення інструментів стратегічного маркетингового аналізу, підвищення точності оцінювання ринкових ризиків та обґрунтування управлінських рішень в умовах динамічної конкуренції.

Ключові слова: конкурентне середовище, маркетингова активність, економіко-математична модель, індекс конкурентності, диференціація, ринкова структура.

Abstract. The article is devoted to the theoretical-methodological and economic-mathematical justification of marketing-based assessment of the competitive environment of business structures viewed as a system of interacting agents, parameters, and institutional conditions. The study conceptualizes the competitive environment as a complex adaptive system in which firms' strategic decisions are shaped by structural market characteristics, information flows, the degree of product differentiation, and the intensity of marketing activity. A multidimensional vector of parameters $P = (s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$ is developed to represent the

key factors of competitive interaction and to describe both the static and dynamic aspects of market competition.

A conceptual model of interrelations between competitive environment parameters is proposed, and an integral competitiveness index CI_i is constructed using additive and multiplicative functional forms. The model incorporates complementarities between marketing and structural characteristics, nonlinear demand sensitivity, threshold effects, and the influence of entry barriers. The developed methodology for parameter normalization and weighting ensures adaptability of the model to various types of market structures. Practical applications of the model are outlined, including competitive mapping, cluster identification, assessment of firms' strategic positions, and scenario modelling of changes in competitive pressure.

The research results provide a systemic foundation for improving strategic marketing analysis tools, enhancing the accuracy of market risk assessment, and supporting managerial decision-making in conditions of dynamic competition.

Keywords: competitive environment, marketing activity, economic-mathematical model, competitiveness index, differentiation, market structure.

Вступ

У сучасній економіці, що характеризується високим рівнем турбулентності ринкових процесів, цифровізацією комунікаційних каналів і структурною трансформацією попиту, конкурентне середовище бізнес-структур постає як багаторівнева система взаємодіючих агентів, інституцій та технологій. У межах цієї системи маркетингові рішення фірм формуються під впливом безпосередніх ринкових параметрів (ціни, обсяги збуту, еластичність попиту), а також латентних чинників, зокрема інформаційної асиметрії, репутаційного капіталу, мережових ефектів і регуляторних обмежень [1]. Така багатофакторність створює потребу у формалізованому маркетинговому оцінюванні конкурентного середовища, здатному інтегрувати різномірні параметри в єдину аналітичну конструкцію.

Традиційні підходи до аналізу конкуренції, побудовані переважно на якісних оцінках або на агрегованих індексах структури ринку, відображають лише статичний зріз розподілу ринкових часток і не враховують динаміку маркетингових стратегій, швидкість адаптації бізнес-структур до змін середовища, інтенсивність їхньої комунікаційної та інноваційної активності. В умовах посилення ролі даних, аналітики та алгоритмізованого прийняття рішень таке звуження предметного поля призводить до спотворення уявлень про реальний рівень конкурентного тиску і стратегічний потенціал окремих ринкових гравців.

Конкурентне середовище доцільно розглядати як складну адаптивну систему, у якій підприємства, споживачі, посередники, цифрові платформи та регулятори взаємодіють через мережу як явних (договірних, транзакційних) зв'язків, так і прихованих (переваги бренду, довіра, інформаційні каскади) [2]. У цій системі маркетингові дії одного суб'єкта ініціюють каскадні реакції інших суб'єктів, змінюючи конфігурацію попиту, цінових і нецінових параметрів, а також структуру ринкових ніш. Відтак оцінювання конкурентного середовища набуває характеру задачі вимірювання положення та динаміки бізнес-структур у багатовимірному просторі параметрів.

Наукова проблема полягає в тому, що наявні економіко-математичні підходи до моделювання конкуренції переважно фіксують окремі аспекти взаємодії (цінову конкуренцію, обмежену олігополією, просторову диференціацію), залишаючи поза формалізацією комплекс маркетингових характеристик, які визначають стратегічну позицію підприємства. Унаслідок цього виникає розрив між теоретичними моделями і практикою маркетингового менеджменту, що спирається на широкі масиви ринкових даних.

Мета статті полягає у розробленні теоретико-методологічних засад та економіко-математичної моделі маркетингового оцінювання конкурентного середовища бізнес-структур, яка

дозволяє інтегрувати ключові ринкові та маркетингові параметри в єдиний індекс конкурентної позиції.

Результати

Конкурентне середовище бізнес-структур формується як багатокомпонентна система, що включає сукупність економічних агентів, ринкових параметрів, інформаційних потоків і інституційних регуляторів, які визначають механізми взаємодії та ступінь конкуренції на ринку [3]. У межах цієї системи маркетингове оцінювання виступає як процес структуризації та інтерпретації ринкових сигналів, спрямованих на виявлення сили конкурентного тиску, ступеня диференціації пропозиції, рівня стабільності ринкової позиції підприємства та потенціалу його стратегічного маневру.

Базовим елементом конкурентного середовища є ринкові сили, які визначають інтенсивність конкурентної взаємодії. До них належать учасники ринку (прямі конкуренти, нові гравці, субститути), споживачі та інституційні структури, що встановлюють правила функціонування ринку. Їхні дії формують як явні, так і латентні масштаби конкуренції. Явні параметри відображаються в цінових стратегіях, обсягах продукції, рівні маркетингових витрат, тоді як приховані – у структурі споживчих уподобань, силі бренду, бар'єрах входу та інформаційній асиметрії [4].

У теоретичній площині конкурентне середовище моделюється через різні типи ринкових структур. Класичні моделі Курно, Бернтрана та Готеллінга інтерпретують конкуренцію як функцію цінових рішень, обсягів виробництва або просторової диференціації, фіксуючи лише окремі аспекти ринкової поведінки [5-7]. Інституційні та поведінкові підходи розширюють цю рамку, враховуючи стратегічні взаємодії, інновації, мережеві ефекти, цифрові платформи та адаптивність підприємств. Проте ці підходи залишають поза формалізацією комплекс маркетингових параметрів, які визначають реальну конкурентоспроможність.

Маркетингове оцінювання передбачає використання системи індикаторів, які відображають як статичний розподіл ринкових часток, так і динаміку ринкових стратегій. Серед них ключові: частка ринку, ступінь диференціації продукту, рівень маркетингової активності, еластичність попиту, параметри ціноутворення, бар'єри входу, інформаційна прозорість та інтенсивність інноваційних процесів. Сукупність цих чинників формує багатовимірний простір, у межах якого кожна бізнес-структура посідає власну конкурентну позицію.

Сучасні методи кількісної оцінки конкуренції, такі як індекс Герфіндаля–Гіршмана (ННІ), показники концентрації (CRn), індекс Лернера, конкурентні карти та багатокритеріальні моделі, забезпечують базові інструменти аналізу структури ринку [8, 9]. Водночас вони мають низку обмежень: надмірна чутливість до кількості ринкових агентів, нехтування маркетинговими стратегіями, слабка адаптивність до цифрових ринків. Актуальність набуває потреба у моделі, здатній інтегрувати структурні характеристики ринку з параметрами маркетингової активності.

Таким чином, теоретичні засади маркетингового оцінювання конкурентного середовища ґрунтуються на інтеграції структурно-ринкових і маркетингових підходів, що дозволяє сформулювати комплексну модель, у якій конкуренція постає як результат взаємодії економічних індикаторів і поведінкових характеристик ринкових агентів.

Концептуальна модель маркетингового оцінювання конкурентного середовища ґрунтується на виділенні системи параметрів, що описують положення бізнес-структури у багатовимірному ринковому просторі. У моделі фіксуються як статичні характеристики ринкової структури, так і динамічні параметри маркетингових стратегій, що визначають траєкторію адаптації підприємства до умов конкуренції. Підставовим положенням є розгляд ринку як складної системи, у якій зміни будь-якого параметра спричиняють трансформацію взаємозв'язків між суб'єктами та перерозподіл конкурентних переваг [10-12].

Для формалізації конкурентного середовища виділяється вектор параметрів P , що включає такі елементи:

s_i – ринкова частка підприємства;
 d_i – індекс диференціації продукту;
 m_i – інтенсивність маркетингової активності;
 e_i – еластичність попиту щодо пропозиції підприємства;
 p_i – рівень цінової стратегії;
 \mathbf{b} – бар'єри входу на ринок.

Узагальнений вигляд вектора:

$$P = (s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$$

Кожен параметр відображає конкретні характеристики конкуренції: s_i визначає структурну позицію, d_i – ступінь заміненості продукту, m_i – силу комунікаційного впливу, e_i – чутливість споживача, p_i – особливості цінової поведінки, \mathbf{b} – рівень інституційних та технологічних обмежень.

Конкурентна позиція підприємства визначається інтегральною взаємодією параметрів, а сама логіка такої взаємодії формалізується у вигляді функціональної залежності:

$$CI_i = f(s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$$

Функція f репрезентує системний ефект, у якому параметри не просто сумуються, а взаємодіють як комплементарні або субститутивні елементи. Зміна будь-якого параметра створює ефект зсуву конкурентної позиції через зміну еластичностей, чутливості попиту та взаємного впливу маркетингових індикаторів.

Взаємодія параметрів представлена у вигляді матриці M , де кожний елемент M_{ij} відображає силу впливу параметра i на параметр j . Загальний вигляд:

$$M = [M_{ij}]$$

Матриця описує структуру залежностей у системі. Наприклад, підвищення m_i (маркетингової активності) впливає на s_i (частку ринку) позитивно, але на p_i (собівартість цінової стратегії) – негативно. Аналогічно, збільшення d_i знижує чутливість попиту e_i , що посилює стійкість ринкової позиції.

Модель орієнтується на низку припущень:

1. *Ceteris paribus*: при аналізі ефекту окремого параметра інші вважаються фіксованими.
2. *Раціональність ринкових агентів*: підприємства оптимізують стратегічні рішення, споживачі адаптивні.
3. *Наявність нелінійних взаємозв'язків*: вплив параметрів може мати пороговий характер.
4. *Композиційність індикаторів*: конкурентна позиція є результатом мультиплікативної взаємодії структурних і маркетингових характеристик.

У такій концептуальній структурі конкурентне середовище постає не як статична конфігурація, а як динамічна система, у якій маркетингові параметри формують вектори змін стратегічної позиції підприємства. Запропонована модель закладає основу для подальшого математичного формалізування оцінювання конкурентності.

Економіко-математична модель оцінювання конкурентного середовища спрямована на формалізацію взаємодії маркетингових, структурних та інституційних параметрів ринку, що визначають конкурентну позицію підприємства. Модель відображає як статику ринкового положення, так і динаміку адаптації бізнес-структур у середовищі, де інтенсивність конкуренції змінюється під впливом інновацій, інформаційних потоків та еволюції споживчих переваг. Її ключовим елементом є інтегральний індекс конкурентності, що узагальнює різноспрямовані параметри у єдиному числовому вираженні.

Завдання моделі – визначити функціональну залежність між конкурентною позицією підприємства та набором параметрів $P = (s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$. Модель дозволяє аналізувати, як зміна кожного параметра впливає на загальну конкурентоспроможність, зокрема через нелінійні та комплементарні ефекти.

Конкурентна позиція описується величиною CI_i , що набуває значень у діапазоні $[0;1]$ після нормалізації параметрів.

Загальна функціональна залежність має вигляд:

$$CI_i = f(s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$$

Для практичного застосування пропонуються два базові варіанти структури функції – адитивна та мультиплікативна.

Адитивна модель:

$$CI_i = \alpha s_i + \beta d_i + \gamma m_i + \delta e_i - \theta p_i - \lambda b$$

Мультиплікативна модель:

$$CI_i = s_i^\alpha * d_i^\beta * m_i^\gamma * e_i^\delta * p_i^{(-\theta)} * b^{(-\lambda)}$$

Мультиплікативна форма дозволяє враховувати комплементарність параметрів та емерджентні ефекти, які неможливо описати адитивною структурою.

Оскільки параметри різномірні, їх необхідно нормалізувати. Найпоширеніші методи:

- мін-макс нормалізація: $x'_i = \frac{(x_i - x_{min})}{(x_{max} - x_{min})}$;
- ентропії – для визначення ваг за інформаційною значущістю показників;
- метод CRITIC – для врахування кореляцій і контрастності параметрів;
- метод АНР – суб'єктивно-експертне визначення ваг.

Вектор ваг позначається як $W = (\alpha, \beta, \gamma, \delta, \theta, \lambda)$. Ваги можуть бути динамічними, змінюючись залежно від ринку або стратегічної моделі підприємства.

Попит на продукцію підприємства залежить як від ціни, так і від інтенсивності маркетингових дій. Узагальнена залежність:

$$Q_i = D_{i(p_i, m_i)}$$

Цінова стратегія формується через функціональний зв'язок між собівартістю, еластичністю попиту та конкурентною позицією:

$$p_i = g(c_i, CI_i)$$

У простій лінійній інтерпретації:

$$p_i = c_i + k * (1 - CI_i)$$

де k – коефіцієнт чутливості ціни до конкурентності.

Зростання CI_i знижує потребу підприємства компенсувати слабку позицію вищою ціною, що узгоджується з поведінковими моделями конкуренції.

Аналітичні властивості моделі:

1. Монотонність: CI_i зростає при збільшенні s_i, d_i, m_i, e_i та зменшенні p_i і b .
2. Еластичність: часткова еластичність параметра x_j відображає силу впливу на CI_i та визначається похідною $\frac{\partial CI_i}{\partial x_j}$.
3. Пороговість: для d_i та m_i можливий ефект насичення, коли додаткове підвищення індикатора не спричиняє значного приросту CI_i .
4. Стабільність: модель демонструє стійкість результатів за різних наборів ваг W при збереженні відносних співвідношень між параметрами.

Представлена економіко-математична модель забезпечує формалізований інструмент аналізу конкурентного середовища, дозволяючи прогнозувати зміни ринкових позицій підприємств під впливом маркетингових та структурних факторів.

Інтерпретація економіко-математичної моделі маркетингового оцінювання конкурентного середовища ґрунтується на аналізі взаємозв'язків між параметрами, що формують конкурентну позицію підприємства, та структурними характеристиками ринку. Модель дозволяє не лише кількісно оцінити рівень конкурентності, але й визначити функціональну роль маркетингових індикаторів у трансформації ринкової структури та стратегічної поведінки агентів.

Інтегральний індекс CI_i може бути використаний для ідентифікації типу ринкової структури. Високі значення CI_i у більшості підприємств галузі свідчать про фрагментованість ринку та посилену конкуренцію. Натомість ситуація, коли CI_i суттєво варіює між підприємствами, вказує на олігополістичний або змішаний ринок. Додаткові структурні маркери (HNI , CR_n) можуть бути інтегровані в модель для побудови складеного профілю ринкової структури.

У застосуванні модель дозволяє оцінити взаємозалежність між концентрацією ринку та диференціацією продукту. При високому d_i навіть концентровані ринки зберігають ознаки монополістичної конкуренції, тоді як низький рівень диференціації сприяє ціновій конкуренції, характерній для олігополій.

На основі нормалізованих значень параметрів формується позиційна карта конкурентного середовища. Підприємства розміщуються у просторі координат (s_i, d_i, m_i, CI_i) , що дозволяє візуалізувати їхні конкурентні ніші та стратегічні зони впливу. Конкурентні карти дають змогу виявити:

- кластери підприємств із подібними маркетинговими стратегіями;
- маргінальні позиції з низькими значеннями CI_i ;
- стратегічні лідерські зони, де висока маркетингова активність поєднується зі стійкою структурною позицією.

Такі карти підвищують аналітичну якість стратегічних рішень, оскільки дозволяють оцінити не лише поточний стан ринку, а й імовірні траєкторії його динаміки.

Динамічна інтерпретація моделі передбачає аналіз того, як зміна окремих параметрів впливає на CI_i . Наприклад:

- збільшення маркетингової активності m_i у мультиплікативній моделі спричиняє прискорений, нелінійний приріст CI_i за умови стабільних інших показників;
- підвищення цінового рівня p_i зменшує CI_i , але сила впливу залежить від еластичності попиту e_i ;
- зростання диференціації d_i діє як стабілізуючий фактор, знижуючи чутливість конкурентної позиції до цінових рішень.

Узагальнення цих ефектів дозволяє будувати симуляційні сценарії для прогнозування конкурентної динаміки. Типовий сценарний розрахунок може містити послідовні зміни одного або кількох параметрів P та аналіз відповідної трансформації CI_i .

Для використання моделі у стратегічному маркетинговому аналізі рекомендується така послідовність:

1. Збір даних щодо параметрів $s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b$.
2. Нормалізація параметрів та визначення вагових коефіцієнтів.
3. Розрахунок CI_i для кожного підприємства обраної ринкової групи.
4. Побудова позиційної карти та ідентифікація кластерів.
5. Сценарне моделювання для визначення стратегічної чутливості.
6. Інтерпретація результатів з урахуванням динаміки попиту, технологічних змін та регуляторного середовища.

Висновки

Дослідження маркетингового оцінювання конкурентного середовища бізнес-структур дозволило сформувати теоретико-методологічний та математичний апарат, придатний для системного аналізу ринкової конкуренції в умовах високої динамічності та структурної невизначеності. Запропонований підхід базується на поєднанні структурно-ринкових моделей із маркетинговими параметрами, що відображають поведінкові та інформаційні особливості сучасних ринків.

Сформовано багатовимірний вектор параметрів $P = (s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$, який дозволяє репрезентувати конкурентне середовище як адаптивну систему. Зазначені параметри описують як статичні характеристики ринкової структури (частка ринку, бар'єри входу), так і динамічні аспекти маркетингової активності (диференціація, інтенсивність комунікацій, цінові стратегії). Їх інтеграція забезпечує можливість комплексної оцінки конкурентності.

Побудована економіко-математична модель у вигляді адитивної та мультиплікативної функцій $CI_i = f(s_i, d_i, m_i, e_i, p_i, b)$ формалізує взаємозв'язки між параметрами та дозволяє кількісно вимірювати конкурентну позицію підприємства. Модель враховує комплементарність маркетингових і структурних факторів, нелінійність реакції ринку, а також порогові ефекти, характерні для ринків із високим рівнем інформаційної асиметрії та інноваційності.

Інтерпретація моделі демонструє її здатність ідентифікувати тип ринкової структури, будувати конкурентні карти, визначати кластери підприємств і оцінювати перспективи зміни їх ринкових позицій під впливом маркетингових рішень. Сценарний підхід, інтегрований у модель, дозволяє прогнозувати еволюцію конкурентного середовища за різних траєкторій зміни параметрів.

Практична цінність моделі полягає в можливості використання її як інструмента стратегічного маркетингового менеджменту для аналізу конкурентних переваг, обґрунтування ринкових стратегій, оптимізації маркетингових бюджетів та ідентифікації зон підвищеної конкурентної напруги.

Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розширення моделі за рахунок інтеграції ігрових підходів, агент-орієнтованих моделей, аналізу цифрових платформ і поведінкової економіки, що дозволить підвищити точність оцінювання та адаптивність моделі до складних ринкових систем.

Список використаних джерел

1. Vekshina, A. (2024). *The Influence of Information Asymmetry on the Company's Capital Structure*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5054743>
2. Sanak-Kosmowska, K., & Wiktor, J. W. (2020). *Empirical Identification of Latent Classes in the Assessment of Information Asymmetry and Manipulation in Online Advertising*. *Sustainability*, 12(20), 8693. <https://doi.org/10.3390/su12208693>
3. Петриняк, У. Я. Система управління та конкурентоспроможність бізнес-структур в умовах глобалізації. <http://www.confcontact.com/2023-kolektyvna-monographiya/Stattya-Petrynyak.pdf>
4. Мельник, С. (2025). Комплекс конкурентоспроможності підприємств: базові поняття, складові елементи, аналітичне оцінювання. *Financial and credit activity problems of theory and practice*, 5(64), 473-485. <https://www.fkd.net.ua/index.php/fkd/article/download/4841/4478>
5. Emerson, P. M. (2019). *Intermediate microeconomics*. Open Oregon State. Chapter 18 "Models of oligopoly: Cournot, Bertrand, and Stackelberg". Retrieved from <https://open.oregonstate.edu/intermediatemicroeconomics/chapter/module-18/>
6. Belleflamme, P., & Peitz, M. (2009). *Industrial organization: Markets and strategies. Part II: Market power, Chapter 3: Static imperfect competition* [PowerPoint slides]. Cambridge University Press. Retrieved from https://www.cambridge.org/ca/download_file/207981/
7. Biscaia, R., & Mota, I. (2013). Models of spatial competition: A critical review. *Papers in Regional Science*, 92(4), 851–871. <https://doi.org/10.1111/j.1435-5957.2012.00441.x>
8. Kisel'áková, D., Šofranková, B., Onuferová, E., & Čabinová, V. (2019). The evaluation of competitive position of EU-28 economies with using global multi-criteria indices. *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 14(3), 441–462. <https://doi.org/10.24136/eq.2019.021>
9. Khan, H. H., Kutun, A. M., Naz, I., & Qureshi, F. (2017). Efficiency, growth and market power in the banking industry: New approach to efficient structure hypothesis. *The North American Journal of Economics and Finance*, 42, 531–545. <https://doi.org/10.1016/j.najef.2017.08.004>

10. Красиля, Д. (2015). *Модель маркетингового дослідження конкурентного середовища*. Path of Science. URL: <https://pathofscience.org/index.php/ps/article/download/19/34>
11. Reimann, C., Carvalho, F., & Duarte, M. (2021). The influence of dynamic and adaptive marketing capabilities on the performance of Portuguese SMEs in the B2B international market. *Sustainability*, 13(2), 579. <https://doi.org/10.3390/su13020579>
12. Kani, A., Fong, D. K. H., & Desarbo, W. S. (2022). Modeling the evolution of competitive market structure via competitive group dynamics. *Journal of Modelling in Management*, 18(3), 850–872. <https://doi.org/10.1108/JM2-11-2020-0309>